

Visita às salinas

Nome do jogo (PT)

Visita às salinas

Nome do jogo (EN)

Visit to the salt pans

Nível de ensino

- 3.º Ciclo Ensino Básico
- Comunidade em geral

Áreas disciplinares

- Ciências Naturais
- Ciências Físicas e Químicas
- História
- Geografia
- Cidadania

Mensagem inicial (PT)

Neste jogo vamos visitar a Marinha de Santiago da Fonte da Universidade de Aveiro (vejam a imagem com o mapa). Nesta marinha vamos ficar a saber mais sobre a indústria do sal em Aveiro e curiosidades sobre este recurso. Antes do jogo terminar vamos ficar a saber mais sobre a presença dos microplásticos nos Oceanos. Lembrem-se que este é um problema global, não específico desta marinha.

Mensagem inicial (EN)

In this game we're going to visit the Marinha de Santiago da Fonte at the University of Aveiro (see the image with the map). Here we'll learn more about the salt industry in Aveiro and curiosities about this resource. Before the game ends, we'll learn more about the presence of microplastics in the oceans. Remember that this is a global problem, not specific to this salt pans.

Recursos multimédia da mensagem inicial (PT)

Recurso 1

localiz Santiago da Fonte2.png

Recurso 2

Recursos multimédia da mensagem inicial (EN)

Recurso 1

localiz Santiago da Fonte2.png

Recurso 2

Pontos de interesse

1. Painel de Azulejos “Voar mais alto”

Direções (PT) - Este jogo começa no painel cerâmico “Voar Mais Alto”, que se encontra na fachada do Departamento de Educação e Psicologia (edifício 5) voltada para a Reitoria da Universidade de Aveiro. Conseguem descobri-lo? Vamos até lá!

Direções (EN) - This game starts at the “Fly Higher” ceramic panel on the façade of the Department of Education and Psychology (building 5) facing the Rectory of the University of Aveiro. Can you find it? Let's go there!

Questão nº1

Introdução (PT) - Observem o painel. Neste painel estão representados vários elementos característicos da Universidade e da cidade de Aveiro. Se observarem com atenção, encontram um elemento que vulgarmente é designado por “ouro branco”. Cliquem em RA e apontem a câmara do telemóvel para o painel.

Introdução (EN) - Look at the panel. This panel depicts various characteristic elements of the University and the city of Aveiro. If you look closely, you'll find an element that is commonly referred to as “white gold”. Click on RA and point your phone's camera at the panel.

Realidade aumentada

Tipo: R.A. EduCITY

Nome - Painel Voar mais alto

Questão (PT) - Que elemento é esse? Explorem a RA e selecionem a resposta correta.

Questão (EN) - What is this element? Explore the AR and select the correct answer.

Opção 1 (PT) - Farinha

Opção 1 (EN) - Flour

Opção 2 (PT) - Açúcar

Opção 2 (EN) - Sugar

Opção 3 (PT) - Hóstia dos ovos moles

Opção 3 (EN) - Soft egg wafer

*Opção 4 (PT) - Sal

Opção 4 (EN) - Salt

Feedback resposta correta (PT) - Boa! O sal das Salinas de Aveiro é um recurso muito valioso na história de Aveiro e, por isso, era localmente designado de ouro branco. A exploração de sal em Aveiro foi durante muitos séculos um dos principais recursos económicos da cidade.

Feedback resposta correta (EN) - Yes! The salt from the Salinas de Aveiro is a very valuable resource in Aveiro's history and was therefore known locally as white gold. Salt mining in Aveiro was one of the city's main economic resources for many centuries.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! O sal das Salinas de Aveiro é um recurso muito valioso na história de Aveiro. A exploração de sal em Aveiro foi durante muitos séculos um dos principais recursos económicos da cidade. Era localmente designado de ouro branco.

Feedback resposta errada (EN) - The salt from the Salinas de Aveiro is a very valuable resource in Aveiro's history. The exploitation of salt in Aveiro was one of the city's main economic resources for many centuries. It was locally known as white gold.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

2. Marinha de Santiago da Fonte - Entrada

Direções (PT) - Fiquem de costas para o painel. Atravessem a praça na diagonal até ao dep. de Matemática. Sigam pelo caminho entre este departamento e a Cantina, passem por um estacionamento e atravessem a estrada na passadeira. Encontram-se junto à Ria. Continuem a caminhar, descendo, até ao marco S1 (Marinha).

Direções (EN) - Stand with your back to the panel. Cross the square diagonally to the Mathematics department. Follow the path between this department and the Canteen, pass a parking lot and cross the road at the crosswalk. You will find yourself next to the Ria. Continue walking downhill to the S1 marker (Marinha).

Questão nº1

Introdução (PT) - A Ria de Aveiro é um vasto e complexo sistema lagunar. Esta laguna é alimentada, entre outros, pelo Rio Vouga e é, atualmente, aberta ao Oceano Atlântico. Há mais de 1000 anos que se produz aqui sal! Vejam a frase que se segue: "terras in alavario et salinas que ibidem comparauimus" [terras no Alavário (Aveiro) e as salinas que aí comprámos]. É um excerto do testamento de Mumadona Dias - ano 959.

Introdução (EN) - The Ria de Aveiro is a complex lagoon system. This lagoon is fed, among others, by the River Vouga and is currently open to the Atlantic Ocean. Salt has been produced here for over 1000 years! Look at the following sentence: "terras in alavario et salinas que ibidem comparauimus" [lands in Alavário (Aveiro) and the salt pans we bought there]. It's an extract from the will of Mumadona Dias - 959 DC

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: Marcador aumentado

Nome -

Questão (PT) - Este sistema lagunar apresenta evidências de presença e atividades humanas, como a exploração do sal. Quais são os fatores ambientais que influenciam a produção de sal? Assinalem a resposta correta!

Questão (EN) - This lagoon system shows evidence of human presence and activities, such as salt exploitation. What are the essential conditions for salt production? Tick the correct box!

Opção 1 (PT) - Água doce e salgada

Opção 1 (EN) - Fresh and salt water in the essential conditions

Opção 2 (PT) - Água salgada e temperatura

Opção 2 (EN) - Salt water and sun in the essential conditions

*Opção 3 (PT) - Água salgada, temperatura e vento

Opção 3 (EN) - Salt water, sun and wind in the essential conditions

Opção 4 (PT) - Água doce e salgada, temperatura e vento

Opção 4 (EN) - Fresh and salt water, sun and wind in the essential conditions

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! São vários os fatores que influenciam a produção do sal. A água salgada é essencial, assim como o vento e a temperatura, que influencia a evaporação da água. Todos estes fatores podem determinar uma maior ou menor cristalização (formação dos cristais de sal).

Feedback resposta correta (EN) - Well done! There are several factors that allow salt to be produced. Salt water is essential, as is the wind and the sun, which encourages the water to evaporate. All these factors, under the essential conditions, allow crystallisation to take place.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! São vários os fatores que influenciam a produção do sal. A água doce não permite cristalizar tanto sal como a água salgada por ter menor concentração de sal. Elevada intensidade de vento e elevada temperatura facilitam a evaporação da água, levando à cristalização de sal (formação dos cristais).

Feedback resposta errada (EN) - Oh! There are several factors that influence the production of salt. Fresh water doesn't allow as much salt to crystallize as salt water because it has a lower salt concentration. High winds and high temperatures facilitate the evaporation of water, leading to the crystallization of salt (crystal formation).

Questão nº2

Introdução (PT) - O sal de Aveiro, desde sempre, foi muito apreciado e considerado um produto de grande valor, em especial durante os Descobrimentos e até ao aparecimento do frigorífico. As marinhas de sal estendiam-se por vários quilómetros e faziam parte da paisagem da cidade, como podem ver nas duas imagens abaixo.

Introdução (EN) - Aveiro's salt has always been highly valued and considered a valuable product, especially during the Discoveries and until the appearance of the refrigerator. The salt marshes stretched for several kilometres and were part of the city's landscape, as you can see in the two images.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Por que razão o sal foi importante durante os Descobrimentos? Assinalem todas as respostas corretas!

Questão (EN) - Why was salt important during the Discoveries? Mark all the correct answers!

*Opção 1 (PT) - Era um produto comercial

Opção 1 (EN) - It was a commercial product

Opção 2 (PT) - Era usado como salário

Opção 2 (EN) - It was used as a salary

*Opção 3 (PT) - Era fonte de rendimento para o Reino

Opção 3 (EN) - It was a source of income for the Kingdom

*Opção 4 (PT) - Servia para conservar os alimentos

Opção 4 (EN) - Used to preserve food

Feedback resposta correta (PT) - Acertaram! Estiveram com atenção nas aulas de História! Com os Descobrimentos o sal foi um importante produto comercial, que dava excelentes rendimentos para o Reino. Devido às grandes distâncias percorridas sem contacto com terra, era utilizado para conservar os alimentos. Já no **Império Romano**, o sal era utilizado como bem de pagamento do trabalho. "Salarium" significa "pagamento de sal".

Feedback resposta correta (EN) - You got it right! You've been paying attention in history lessons! With the Discoveries, salt was an important commercial product that provided excellent income for the Kingdom. Due to the great distances travelled without contact with land, it was used to preserve food. In the **Roman Empire**, salt was used as payment for labour. "Salarium" meant "payment of salt".

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Com os Descobrimentos, o sal foi um importante produto comercial, que dava excelentes rendimentos para o Reino. Devido às grandes distâncias percorridas sem contacto com terra, era utilizado para conservar os alimentos. O sal era utilizado como bem de pagamento do trabalho no **Império Romano**, mas não nos Descobrimentos. "Salarium" significava "pagamento de sal".

Feedback resposta errada (EN) - With the Discoveries, salt was an important commercial product that provided excellent income for the Kingdom. Due to the great distances travelled without contact with land, it was used to preserve food. Salt was used as payment for labour in the **Roman Empire**, but not in the Discoveries. "Salarium" meant "payment of salt".

Questão nº3

Introdução (PT) - Ao longo de vários séculos a produção de sal foi o principal motor económico da região de Aveiro. Sabe-se que o sal aveirense abastecia não apenas o norte de Portugal, mas também Inglaterra, França e Flandres. No entanto, a obstrução por sedimentos da ligação da Ria de Aveiro ao Oceano provocou o assoreamento do porto que existia, tornando impossível a exploração e exportação do sal.

Introdução (EN) - For several centuries, salt production was the main economic engine of the Aveiro region. It is known that salt from Aveiro supplied not only the north of Portugal, but also England, France and Flanders. However, the obstruction by sediment of the connection between the Ria de Aveiro and the ocean caused the existing port to silt up, making it impossible to exploit and export the salt.

Recurso 1 (PT)

Fig. 20 - Fases da evolução da ria de Aveiro. De esquerda para a direita: 1) Reconstituição do Canal entre de Bar de Vinga no tempo proto-histórico; 2) Reconstituição do Canal entre de Bar de Vinga no tempo medieval; 3) Configuração actual da Ria de Aveiro.

https://lira.web.ua.pt/?page_id=402

Abertura da Ria

Recurso 1 (EN)

Fig. 20 - Fases da evolução da ria de Aveiro. De esquerda para a direita: 1) Reconstituição do Canal entre de Bar de Vinga no tempo proto-histórico; 2) Reconstituição do Canal entre de Bar de Vinga no tempo medieval; 3) Configuração actual da Ria de Aveiro.

https://lira.web.ua.pt/?page_id=402

Abertura da Ria

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Por que motivo se tornou muito difícil a exploração de sal na Ria de Aveiro, durante a obstrução da sua ligação ao Oceano? Seleccionem a opção correta.

Questão (EN) - Why did the exploitation of salt in the Ria de Aveiro become so difficult during the obstruction of its connection to the ocean?

Opção 1 (PT) - Deixaram de existir compradores para o sal

Opção 1 (EN) - There are no more buyers for salt

Opção 2 (PT) - Ficava muito longe e dispendioso transportar o sal

Opção 2 (EN) - It was too far and expensive to transport the salt

Opção 3 (PT) - Deixou de existir tanto calor e vento

Opção 3 (EN) - There was no longer so much heat and wind

*Opção 4 (PT) - Deixou de existir água salgada em quantidade suficiente

Opção 4 (EN) - There was no longer enough salt water

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! As mudanças naturais na ligação da Ria de Aveiro ao Oceano impossibilitaram o fluxo normal de água salgada para produção de sal. A diminuição deste fluxo deu também origem à estagnação das águas, o que levou a várias crises de saúde pública, que na altura se chamavam de pestes. Em 1808 "abriu-se" de modo definitivo a Ria ao Oceano, na zona que ficou conhecida por Barra.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! The natural changes in the connection between the Ria de Aveiro and the ocean made it impossible for the normal flow of salt water to produce salt. The decrease in this flow also caused the water to stagnate, which led to various public health crises, which at the time were called plagues. In 1808 the Ria was definitively "opened" to the ocean, in the area that became known as Barra.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Oh! A resposta correta é que deixou de existir acesso a água salgada em quantidade suficiente. As mudanças naturais na ligação da Ria de Aveiro ao Oceano impossibilitaram o fluxo normal de água salgada para produção de sal. A diminuição deste fluxo originou a estagnação das águas, o que levou a várias crises de saúde pública, as "pestes". Em 1808 "abriu-se" de modo definitivo a Ria ao Oceano.

Feedback resposta errada (EN) - The correct answer is that there is no longer sufficient access to salt water. The natural changes in the connection between the Ria de Aveiro and the ocean made it impossible for the normal flow of salt water to produce salt. The decrease in this flow caused the water to stagnate, which led to various public health crises, the "plagues". In 1808, the Ria was definitively "opened" to the ocean.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

3. Armazém da Marinha de Santiago da Fonte

Direções (PT) - Vamos agora para o armazém desta marinha! Uma pista: neste armazém vende-se sal! Conseguem descobrir qual das construções é?

Direções (EN) - Now let's go to the warehouse of this navy! A clue: this warehouse sells salt! Can you find out which building it is?

Questão nº1

Introdução (PT) - Boa! Descobriram o Armazém desta marinha. O ecossistema da ria de Aveiro é denominado como sapal. Estes ecossistemas têm origem em zonas costeiras de águas calmas. O baixo fluxo facilita a deposição de sedimentos, o que a dada altura cria as condições necessárias para a instalação de vegetação, e de vários microrganismos, tornando o sapal um dos habitats mais produtivos de biomassa do planeta.

Introdução (EN) - Yes! You've discovered the Warehouse. The ecosystem of the Ria de Aveiro is called salt marsh. These ecosystems originate in coastal areas with calm waters. The low flow facilitates sediment deposition, which at some point creates the necessary conditions for the installation of vegetation and various microorganisms, making the salt marsh one of the most biomass-productive habitats on the planet.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual é a importância dos sapais na mitigação das alterações climáticas? Seleccionem a opção correta.

Questão (EN) - How important are salt marshes in mitigating climate change? Select the correct option.

*Opção 1 (PT) - Grande fixação de carbono decorrente da alta produtividade.

Opção 1 (EN) - High carbon sequestration due to high productivity.

Opção 2 (PT) - São um habitat importante para muitas espécies de aves.

Opção 2 (EN) - They are an important habitat for many bird species.

Opção 3 (PT) - São uma zona de interesse para turismo natural e ecológico.

Opção 3 (EN) - They are an area of interest for nature and ecological tourism.

Opção 4 (PT) - As espécies vegetais que aqui habitam são um ótimo fertilizante.

Opção 4 (EN) - The plant species that live here are an excellent fertilizer.

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Os sapais, devido à alta produtividade dos seres vivos que lá habitam, são autênticas esponjas de CO₂ contribuindo para a mitigação (combate) das alterações climáticas.

Feedback resposta correta (EN) - Very good! Due to the high productivity of the living beings that live there, salt marshes are authentic CO₂ sponges, contributing to the mitigation (combat) of climate change.

Feedback resposta errada (PT) - Ups! Não era bem essa. Os sapais devido à alta produtividade dos seres vivos que lá habitam são autênticas esponjas de carbono (CO₂) contribuindo para a mitigação das alterações climáticas. Estas são também zonas de alto interesse turístico e são habitat para muitas espécies, mas isto não contribui diretamente para a mitigação (combate) das alterações climáticas .

Feedback resposta errada (EN) - Oops! That wasn't quite it. Due to the high productivity of the living beings that live there, salt marshes are authentic carbon sponges (CO₂), contributing to the mitigation of climate change. These are also areas of high tourist interest and are habitat for many species, but this does not directly contribute to the mitigation (combat) of climate change.

Questão nº2

Introdução (PT) - Ao conjunto de espécies da vegetação que cresce submersa nas águas dos canais dá-se o nome de moliço. Este era usado antigamente para adubar os campos, tendo sido abandonado depois do surgimento dos fertilizantes químicos. Nas zonas de baixa salinidade das salinas, como são os viveiros (maior reservatório de água das salinas), encontram-se algumas destas espécies.

Introdução (EN) - The group of vegetation species that grows submerged in the waters of the canals is called moliço. This was previously used to fertilize fields, but was abandoned after the emergence of chemical fertilizers. Some of these species are found in the low salinity areas of the salt flats, such as the nurseries (the largest water reservoir in the salt flats).

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Que símbolo conhecido de Aveiro vai buscar o seu nome ao moliço? Seleccionem a opção correta.

Questão (EN) - Which well-known symbol of Aveiro gets its name from the moliço? Select the correct option.

Opção 1 (PT) - Dança folclórica de Aveiro

Opção 1 (EN) - Folk dance of Aveiro

Opção 2 (PT) - Doce tradicional de Aveiro

Opção 2 (EN) - Traditional sweet of Aveiro

*Opção 3 (PT) - Embarcações que circulam na ria de Aveiro

Opção 3 (EN) - Boats that circulate in the Aveiro estuary

Opção 4 (PT) - Bolos de São Gonçálinho

Opção 4 (EN) - Saint Gonçálinho cakes

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Os moliceiros são os barcos que circulam na ria de Aveiro. Antigamente estes barcos eram usados para a apanha do moliço e é daí que vem o seu nome.

Feedback resposta correta (EN) - Very good! The moliceiros are the boats that travel along the Aveiro estuary. In the past, these boats were used to collect moliço and that is where the name comes from.

Recurso 1 (PT)

Recurso 2 (PT)

Feedback resposta errada (PT) - Oh não! Os moliceiros são os barcos que circulam na ria de Aveiro. Antigamente estes barcos eram usados para a apanha do moliço e é daí que vem o seu nome. O doce tradicional de Aveiro são os Ovos

Moles, e os bolos de São Gonçálinho são as cavacas.

Feedback resposta errada (EN) - Oh no! The moliceiros are the boats that travel along the Aveiro estuary. In the past, these boats were used to collect molicho and that is where the name comes from. The traditional sweet of Aveiro is Ovos Moles, and the cakes of Saint Gonçálinho are cavacas.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Questão nº3

Introdução (PT) - As salinas de Aveiro são habitats importantes para várias espécies de aves nidificarem. A vegetação das imediações das salinas serve como camuflagem, o molicho e as espécies presentes nas salinas servem de alimento. Na imagem veem uma ave característica das marinhas.

Introdução (EN) - The salt pans of Aveiro are important habitats for several species of birds to nest. The vegetation around the salt flats serves as camouflage, the molluscs and species present in the salt flats serve as food. In the image they see a bird characteristic of the sea.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Que cuidados se deve ter para preservar a vida selvagem que habita as salinas? Seleccionem todas as opções corretas.

Questão (EN) - What precautions should be taken to preserve the wildlife that inhabits the salt pans? Select all the correct options.

*Opção 1 (PT) - Fazer pouco barulho quando se visita

Opção 1 (EN) - Keep noise to a minimum when visiting

*Opção 2 (PT) - Andar apenas nos percursos definidos

Opção 2 (EN) - Walk only on defined routes

*Opção 3 (PT) - Preservar a vegetação em redor

Opção 3 (EN) - Preserve the surrounding vegetation

Opção 4 (PT) - Deixar alimento para os animais

Opção 4 (EN) - Leave food for animals

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Quando se visita as salinas devemos ter cuidado para não interferir com o habitat dos animais que lá habitam. Para isso não devemos sair dos caminhos definidos, colaborando para a preservação da vegetação e devemos evitar fazer muito barulho.

Feedback resposta correta (EN) - Very good! When visiting the salt flats, we must be careful not to interfere with the habitat of the animals that live there. To do this, we must not stray from the defined paths, helping to preserve the vegetation and we must avoid making too much noise.

Feedback resposta errada (PT) - Ups! Quando se visita as salinas devemos ter cuidado para não interferir com o habitat dos animais que lá habitam. Para isso não devemos sair dos caminhos definidos, colaborando para a preservação da vegetação e devemos evitar fazer barulho. É importante ainda não deixar alimento para as aves.

Feedback resposta errada (EN) - Oops! When visiting the salt flats, we must be careful not to interfere with the habitat

of the animals that live there. To do this, we must not stray from the defined paths, helping to preserve the vegetation and we must avoid making noise. It is also important not to leave food for the birds.

4. Monte de sal

Direções (PT) - Continuem a andar até avistarem um monte de sal. Este pode estar coberto para a sua proteção contra os elementos naturais (chuva e vento). Aproximem-se dele com cuidado.

Direções (EN) - Keep walking until you see a pile of salt. This may be covered to protect you from the elements (rain and wind). Approach it carefully.

Questão nº1

Introdução (PT) - Observem o monte de sal. Imaginem que a sua forma se assemelha a um cone. Vejam as imagens, observando a informação com muita atenção. Depois respondam à questão.

Introdução (EN) - Look at the pile of salt. Imagine that its shape resembles a cone. Look at the pictures, paying close attention to the information. Then answer the question.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - De acordo com o teorema de Pitágoras, calculem a hipotenusa correspondente, sabendo que a base tem 8 metros de diâmetro e a altura tem 3 metros. Seleccionem a opção correta.

Questão (EN) - According to Pythagoras' theorem, calculate the corresponding hypotenuse, knowing that the base has a diameter of 8 meters and the height is 3 meters. Select the correct option.

Opção 1 (PT) - 7 metros

Opção 1 (EN) - 7 meters

*Opção 2 (PT) - 5 metros

Opção 2 (EN) - 5 meters

Opção 3 (PT) - 6 metros

Opção 3 (EN) - 6 meters

Opção 4 (PT) - 4 metros

Opção 4 (EN) - 4 meters

Feedback resposta correta (PT) - Boa, acertaram! O teorema de Pitágora é muito usado no dia-a-dia, especialmente nas construções de edifícios.

Feedback resposta correta (EN) - Great, you got it right! Pythagoras' theorem is widely used in everyday life, especially in building construction.

Recurso 1 (PT)

$$h^2 = \left(\frac{x}{2}\right)^2 + y^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow h^2 = \left(\frac{8}{2}\right)^2 + 3^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow h^2 = 4^2 + 3^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow h^2 = 16 + 9 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow h = \sqrt{25} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow h = 5$$

Recurso 1 (EN)

$$h^2 = \left(\frac{x}{2}\right)^2 + y^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow h^2 = \left(\frac{8}{2}\right)^2 + 3^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow h^2 = 4^2 + 3^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow h^2 = 16 + 9 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow h = \sqrt{25} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow h = 5$$

Feedback resposta errada (PT) - Oh! O resultado correto é 5 metros. Olhem para a imagem e vejam como se calcula este resultado, utilizando o teorema de Pitágoras. Este teorema é muito usado no dia-a-dia, especialmente na construção de edifícios.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! The correct result is 5 meters. Look at the image and see how this result is calculated, using the Pythagorean theorem. This theorem is widely used in everyday life, especially in the construction of buildings.

Recurso 1 (PT)

$$h^2 = \left(\frac{x}{2}\right)^2 + y^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow h^2 = \left(\frac{8}{2}\right)^2 + 3^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow h^2 = 4^2 + 3^2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow h^2 = 16 + 9 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow h = \sqrt{25} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow h = 5$$

5. Observatório de Aves

Direções (PT) - Avancem até chegarem ao posto de observação da Marinha de Santiago. Vão ficar a saber mais sobre questões relacionadas com o impacto dos microplásticos para a saúde humana e também para o ambiente. Depois de responderem a todas as questões avancem até chegar a "terra firme"!

Direções (EN) - Keep going until you reach the observation post of the Santiago salt pans. You'll learn more about the impact of microplastics on human health and the environment. Once you've answered all the questions, keep going until you reach "firm land"!

Questão nº1

Introdução (PT) - Imaginem um grão de areia bem pequeno, ainda menor que isso é um microplástico! É tão minúsculo que nem conseguimos vê-lo a olho nu.

Introdução (EN) - Imagine a very small grain of sand, even smaller than that is a microplastic! It's so tiny that we can't even see it with the naked eye.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - Qual o tamanho de um microplástico? Seleccionem a opção correta.

Questão (EN) - How big is a microplastic? Select the correct option.

*Opção 1 (PT) - Menor que um grão de areia.

Opção 1 (EN) - Smaller than a grain of sand.

Opção 2 (PT) - Do tamanho de uma moeda.

Opção 2 (EN) - The size of a coin.

Opção 3 (PT) - Do tamanho de um dedo.

Opção 3 (EN) - The size of a finger.

Opção 4 (PT) - Maior que uma rocha.

Opção 4 (EN) - Bigger than a rock.

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Um microplástico é tão pequeno que não podemos vê-lo a olho nu, sendo menor que um grão de areia.

Feedback resposta correta (EN) - Well done! A microplastic is so small that we can't see it with the naked eye, being smaller than a grain of sand.

Feedback resposta errada (PT) - Não era bem isso! Um microplástico é tão pequeno que não podemos vê-lo a olho nu, sendo menor que um grão de areia.

Feedback resposta errada (EN) - Not quite! A microplastic is so small that we can't see it with the naked eye, being smaller than a grain of sand.

Questão nº2

Introdução (PT) - Os cientistas ainda estão a estudar os efeitos dos microplásticos na saúde humana.

Introdução (EN) - Scientists are still studying the effects of microplastics on human health.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - O que pode acontecer se os seres humanos forem expostos a grandes quantidades de microplásticos? Seleccionem as opções corretas.

Questão (EN) - What can happen if humans are exposed to large quantities of microplastics. Select the correct options.

Opção 1 (PT) - Nada, pois o nosso corpo elimina-os naturalmente.

Opção 1 (EN) - Nothing, because our body eliminates them naturally.

*Opção 2 (PT) - Podem causar problemas digestivos, como dor de barriga e diarreia.

Opção 2 (EN) - They can cause digestive problems such as stomach pain and diarrhea.

*Opção 3 (PT) - Podem afetar o nosso sistema respiratório, causando alergias e asma.

Opção 3 (EN) - They can affect our respiratory system, causing allergies and asthma.

Opção 4 (PT) - Nada, porque os microplásticos são demasiado pequenos.

Opção 4 (EN) - Nothing, because microplastics are too small.

Feedback resposta correta (PT) - Muito bem! Estudos indicam que os microplásticos podem causar problemas digestivos, afetar o sistema respiratório e até mesmo contribuir para o desenvolvimento de doenças mais graves.

Feedback resposta correta (EN) - Very good! Studies indicate that they can cause digestive problems, affect the respiratory system and even contribute to the development of more serious illnesses.

Feedback resposta errada (PT) - Não era bem isso! Estudos indicam que os microplásticos podem causar problemas digestivos, afetar o sistema respiratório e até mesmo contribuir para o desenvolvimento de doenças mais graves.

Feedback resposta errada (EN) - Not quite! Studies indicate that they can cause digestive problems, affect the respiratory system and even contribute to the development of more serious illnesses.

Questão nº3

Introdução (PT) - A natureza dá-nos tudo o que é essencial para a vida e poderá contribuir para resolver o problema dos plásticos. Descobriu-se que a bactéria *Ideonella sakaiensis* produz enzimas capazes de degradar alguns tipos de plásticos.

Introdução (EN) - Nature gives us everything essential for life and can help solve the plastic problem. The bacterium *Ideonella sakaiensis* has been discovered to produce enzymes capable of degrading some types of plastics.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) -

Nome (EN) -

Questão (PT) - De que forma a bactéria pode contribuir para a redução dos microplásticos? Seleccionem as opções corretas.

Questão (EN) - How can bacteria contribute to the reduction of microplastics? Select the correct options.

Opção 1 (PT) - Podem ajudar a desenvolver alternativas ao plástico.

Opção 1 (EN) - They can help develop alternatives to plastic.

*Opção 2 (PT) - Podem ser usadas para eliminar plásticos de águas residuais.

Opção 2 (EN) - They can be used to remove plastics from wastewater.

*Opção 3 (PT) - Podem constituir uma alternativa à reciclagem.

Opção 3 (EN) - they can be an alternative to recycling.

Opção 4 (PT) - Podem ajudar na produção de plásticos mais sustentáveis.

Opção 4 (EN) - They can help in the production of more sustainable plastics.

Feedback resposta correta (PT) - Boa! A bactéria *Ideonella sakaiensis*, devido às suas capacidades de degradação de plástico, pode vir a ser usada no tratamento de águas residuais diminuindo a quantidade de plástico descarregada nos oceanos, bem como na eliminação mais sustentável de plásticos que não possam ser reciclados.

Feedback resposta correta (EN) - Good! The bacterium *Ideonella sakaiensis*, due to its plastic degradation capabilities, could be used in wastewater treatment, reducing the amount of plastic discharged into the oceans, as well as in the more sustainable disposal of plastics that cannot be recycled.

Feedback resposta errada (PT) - Escapou alguma! A bactéria *Ideonella sakaiensis*, devido às suas capacidades de degradação de plástico, pode vir a ser usada no tratamento de águas residuais diminuindo a quantidade de plástico descarregada nos oceanos, bem como na eliminação mais sustentável de plásticos que não possam ser reciclados.

Feedback resposta errada (EN) - Some have escaped! The bacterium *Ideonella sakaiensis*, due to its plastic-degrading abilities, could be used in wastewater treatment, reducing the amount of plastic discharged into the oceans and eliminating more sustainable plastics that can't be recycled.

6. Palmeira junto à Ria

Direções (PT) - De frente para ria andem para a vossa direita, sigam até terra firme e procurem a primeira palmeira.

Direções (EN) - Facing ria, walk to your right, follow it to dry land and look for the first palm tree.

Questão nº1

Introdução (PT) - Observem a RA com atenção e respondam à seguinte questão.

Introdução (EN) - Look at the AR carefully and answer the following question.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - Microplásticos

Nome (EN) - Microplastics

Questão (PT) - Qual é a principal fonte de microplásticos? Seleccionem a opção correta.

Questão (EN) - What is the main source of microplastics? Select the correct option.

Opção 1 (PT) - produtos de beleza

Opção 1 (EN) - beauty products

Opção 2 (PT) - desgaste de pneus

Opção 2 (EN) - tyre wear

Opção 3 (PT) - lavagem e secagem de roupas sintéticas

Opção 3 (EN) - washing and drying synthetic clothes

*Opção 4 (PT) - degradação de plásticos maiores

Opção 4 (EN) - degradation of larger plastics

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Se consultaram a RA verificaram que os microplásticos secundários constituem entre 69% a 81% dos microplásticos encontrados nos oceanos.

Feedback resposta correta (EN) - Yes! If you've consulted the AR, you'll realise that secondary microplastics make up between 69% and 81% of the microplastics found in the oceans.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Podiam ter consultado a RA para verificar que os microplásticos secundários (que resultam da degradação de plásticos maiores) constituem entre 69% a 81% dos microplásticos encontrados nos oceanos.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! You could have consulted the AR to see that secondary microplastics (which result from the degradation of larger plastics) make up between 69 per cent and 81 per cent of the microplastics found in the oceans.

Questão nº2

Introdução (PT) - A problemática da poluição dos oceanos por plásticos é evidenciada pelo impacto visual, por exemplo, das ilhas de plástico. Contudo, um dos grandes problemas da poluição dos oceanos por resíduos plásticos é, aparentemente, "invisível".

Introdução (EN) - The problem of plastic pollution in the oceans is highlighted by the visual impact of plastic islands, for example. However, one of the major problems of ocean pollution by plastic waste is apparently "invisible".

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - Microplásticos

Nome (EN) - Microplastics

Questão (PT) - Quais são os principais fatores que contribuem para a formação dos microplásticos nos oceanos?

Seleccionem todas as opções corretas.

Questão (EN) - What are the main factors that contribute to the formation of microplastics in the oceans? Select all the

correct options.

Opção 1 (PT) - Salinidade da água

Opção 1 (EN) - Water salinity

*Opção 2 (PT) - Radiação UV

Opção 2 (EN) - UV radiation

*Opção 3 (PT) - Ação mecânica das ondas e das marés

Opção 3 (EN) - Mechanical action of waves and tides

*Opção 4 (PT) - Vento

Opção 4 (EN) - Wind

Feedback resposta correta (PT) - Boa! Apenas a salinidade da água não contribui para a degradação dos microplásticos.

Feedback resposta correta (EN) - Yes! The salinity of the water was the only one that does not contribute to the degradation of microplastics.

Feedback resposta errada (PT) - Oh! Apenas a salinidade da água não contribui para a degradação dos microplásticos. A radiação UV, a força das ondas, das marés e do vento contribuem para a fragmentação dos plásticos.

Feedback resposta errada (EN) - Oh! The salinity of the water was the only one that does not contribute to the degradation of microplastics. UV radiation, the force of waves, tides, and wind all contribute to the fragmentation of plastics.

Questão nº3

Introdução (PT) - O plástico tem um grande impacto ambiental. A sua produção excessiva, utilização descontrolada e eliminação inadequada provocam efeitos negativos nos ecossistemas terrestres e marinhos. A durabilidade do plástico é um dos principais problemas ambientais. Demora centenas ou mesmo milhares de anos a decompor-se, transformando-se em microplásticos que poluem o solo, a água e o ar.

Introdução (EN) - Plastic has a major environmental impact. Its excessive production, uncontrolled use and improper disposal have negative effects on terrestrial and marine ecosystems. The durability of plastic is one of the main environmental obstacles. It takes hundreds or even thousands of years to decompose, turning into microplastics that pollute the soil, water and air.

Realidade aumentada

Tipo: ARBooks

Nome (PT) - Microplásticos

Nome (EN) - Microplastics

Questão (PT) - Qual é o impacto ambiental do plástico? Seleccionem as opções corretas.

Questão (EN) - What is the environmental impact of plastic? (choose all that apply)

*Opção 1 (PT) - Sobreexploração de recursos naturais

Opção 1 (EN) - Overexploitation of natural resources

*Opção 2 (PT) - Contribuição para as alterações climáticas

Opção 2 (EN) - Contribution to climate change

*Opção 3 (PT) - Acumulação de resíduos em terra e nos oceanos

Opção 3 (EN) - Accumulation of waste on land and in the oceans

*Opção 4 (PT) - Prejudicial para a biodiversidade

Opção 4 (EN) - Harmful to biodiversity

Feedback resposta correta (PT) - Todas as opções estão corretas: a produção de plástico requer petróleo, um recurso natural não renovável; a sua exploração, transformação e incineração libertam gases com efeito de estufa, contribuindo para as alterações climáticas; por levar mais de 400 anos para se decompor, acumulam-se resíduos tanto em terra como no mar; se for ingerido por animais pode levar a intoxicações ou mesmo à morte.

Feedback resposta correta (EN) - All the options are correct: the production of plastic requires oil, a non-renewable natural resource; its exploitation, transformation and incineration release greenhouse gases, contributing to climate change; because it takes more than 400 years to decompose, waste accumulates both on land and in the sea; if ingested by animals it can lead to poisoning or even death.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Feedback resposta errada (PT) - Esqueceram-se de alguma opção: a produção de plástico requer petróleo, um recurso

natural não renovável; a sua exploração, transformação e incineração libertam gases com efeito de estufa, contribuindo para as alterações climáticas; por levar mais de 400 anos para se decompor, acumulam-se resíduos tanto em terra como no mar; se for ingerido por animais pode levar a intoxicações ou mesmo à morte.

Feedback resposta errada (EN) - You forgot something: the production of plastic requires oil, a non-renewable natural resource; its exploitation, transformation and incineration release greenhouse gases, contributing to climate change; because it takes more than 400 years to decompose, waste accumulates both on land and in the sea; if ingested by animals it can lead to poisoning or even death.

Recurso 1 (PT)

Recurso 1 (EN)

Recurso 2 (PT)

Recurso 2 (EN)

Mensagem final (PT)

Agora que acabámos este jogo, vamos ver as pontuações? Espero que tenham gostado! Até breve!

Mensagem final (EN)

Agora que acabámos este jogo, vamos ver as pontuações? Espero que tenham gostado! Até breve!

Recursos multimédia da mensagem final (PT)

Recurso 1

EduCITY_vCores.png

Recurso 2

Recursos multimédia da mensagem final (EN)

Recurso 1

Recurso 2